

ЖАМИЯТ ҚАДРИЯТЛАРИГА ОРИЕНТИР ОЛИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Шукурулло Мардонов

Тарбия ПМИ б/б., п.ф.д., профессор, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181606>

Шахснинг ижтимоий моҳиятли қадриятларни ўзлаштириш фазаси концептуал асослари учун ориентир олиш жараёнларида фаолиятнинг турли шаклларида пайдо бўладиган ва мустақамланадиган билимлар функциясини белгилаб олиш муҳимдир.

Т.К. Ахаян шу асосда билимларнинг ишончга ўсиб боришидаги узлуксизлик ва босқичма-босқичликни таъкидлайди.

Олим томонидан топилган: ахборот (эвристик) функция, бу ўқувчининг кўникмасини шакллантиради ва фаоллаштиради ҳамда турли ахборотларнинг катта оқимида ориентир олишига ёрдамлашади, ўқувчининг маънавий олами бойитади, янги ва иккинчи даражаларини аниқлайди.

Бу функция ишонч шаклланишининг бошланғич босқичида устун келади; баҳолаш функцияси, ушбу ёрдамида бола ҳодисаларга, хулққа, баҳо беради, ўз нуқтаи назарини асослайди, жамоавий қарорларда ўз фикрини ҳимоялайди; коррективлаш (бошқариш) функцияси, буни ўзлаштириб ўқувчи фаолияти жараёнида ўз ривожланишининг юқори пағанасига кўтарилиб олади, чунки ахборот, эталон ва намуналарга эмоционал муносабатлар шахс билан ўзаро боғлиқликда бўлади ва агарда конфликт келиб чиқса-ю, шунга қараб ўқувчи фелъл-атвори ўзгартирилса, ёки унинг аксида қониқарли вазиятда ўқувчи фелъл-атворини мустақамласа; билимларнинг ундовчи (мотивация берувчи) функцияси, бу ўқувчининг ривожланишининг юқори даражасини кўрсатади, яъни билим-кўникмаларнинг кульминацион нуқтасига чиққанини англатади.

Таъкидланадики, атроф борлиқ, объектив реаллик инсонга унинг фаолияти орқали очиқ берилади, инсон фаолияти предметлар оламида нафақат қаноатланиш воситаси ва инсон эҳтиёжлари, қизиқишлари, ҳис-туйғуларининг ривожланиши, балки иждий куч ва қобилиятларининг ривожланиши ҳамдир.

Фаолиятнинг принципиал фарқи ориентир олишнинг янги параметрларининг ўзлаштирилиш бўлади, яъни ўзини ўзи жамият қадриятлар олами фаолиятли ўзлаштиришига ҳамоҳанг қайта қуришидир.

Фаолиятда сифат жиҳатдан янги дақиқа бўлиб, мотив, фаолиятда мақсадни қўйиш (белгилаш) қобилиятини англаб етиш саналади.

Онг сифат жиҳатдан янги характеристикага эга бўлмоқда – ўз-ўзини англаш, регуляция – ўз соҳасини қамраб олмоқда.

Айнан фаолиятда шахс томонидан ифодаланган субъектив, идеал образ - кўчирилади ёки “таржима” қилинади.

Сўнгра фаолиятда идеалнинг объектив натижага, продуктага ва б. навбатдаги кўчирилиши содир бўлади.

Шундай қилиб, фаолиятга жараён сифатида қараш керак бўлади, унда объектив ва субъективнинг ўзаро кўчиришлари амалга оширилади.

Шуни ёдда тутиш керакки, инсон индивидининг муносабатлари, унинг фаолиятида амалга оширилади, жамият муносабатлар тизимида ўз инфраструктурасига эга, бу дегани

шуки, инсон фаолияти бу тизим муносабатларидан ташқарида мавжуд бўлмайди ва у инсоннинг ушбу тизимда эгаллаган конкрет ўрнига боғлиқ.

Жамият қадриятларини ўзлаштириш жараёнида шаклланган оламга муносабат, жамият маданияти координатлари тузувчилари сифатида ҳамиша иштирок этади ва ҳар қандай фаолият ички режасига тус беради.

Изланиш – баҳолаш – танлаш – проекция кабилар ориентир олиш механизмлари сифатида жамият қадриятларини ўзлаштириш фазасида ташқини ичкига кўчирилишини таъминлайди, ўзлаштирилган ориентир олиш асосида шахсни қайта шакллантириш фазасида эса катта киши потенциал кучининг ижодда, жамиятда ўз ўрнини топишда, дўстлар қидиришда, иш, касб танлашда, истиқболни белгилашда, ҳаёт мақсадини белгилашда ички кўчиришлар режимида ишлайди.

Демак, қадриятларни ўзлаштириш ориентир олиш жараёни бошланғич фазаси сифатида шундай асос (базис)ки, у барча келгуси жараёнлар ривожланишини таъминлайди.

Ушбу фаза натижавийлик характеристикасидан, тезаурс кенглигидан, шахс маънавий олами бойлигидан, доимий равишда тўлиб боровчи ориентир олиш жараёни ривожланиш стадиясидан инсон кўтарилиши мумкин бўлган ахлоқий, маънавий “чўққи”га боғлиқдир.

Ориентир олиш жараёни биринчи босқичининг ушбу фазаси ривожланишини оламда қадриятли муносабатларни шакллантирувчи ижтимоий моҳиятли қадриятлар таъминлаб беради; навбатдаги босқич – бу оламга аниқ, дифференциал муносабатларнинг ўрнатилиши – қадриятли ориентир олиш ҳисбланади; ориентир олиш жараёни ривожланишининг ушбу фазаси – яқунловчи босқичда шахс қадриятли ориентир олиш иерархик тизимини шакллантириши содир бўлади.

Ориентир олишнинг ушбу фазаси моҳиятини тушунган ҳолда, биз таъкидлаймизки, мактаб амлиётида объектив мавжуд ва доимий равишда пайдо бўлиб турадган қадрият гуруҳлари: гўзаллик, англаш-билиш жараёнлари, меҳнат, Ватан, инсон кабилар орасидаги қарама-қаршиликларни ечишнинг етакчи шарти ва омилларига шахс маънавий бойлиги ҳамда ўқувчи ҳаёт-фаолиятига жамият қадриятларининг кўчирувчиси сифатида ўқитувчи фаолияти ҳам қўшилади.

Шу муносабат билан таъкидлаш мумкинки, айнан мактабда ташкил қилинадиган ўқув жараёни ўқувчиларни ижтимоий моҳиятли қадриятларга асосий жалб қилиш воситаси бўлиш имконига эга, чунки у ориентир бериши мумкин – мақсад, шахс ҳаракатлари векторидан хабардор қилиш, ўқувчини қадриятларга етакловчи ориентир олиш механизмлари билан қуроллантиради.

Шунингдек кўриб чиқишимиз керак, мактабда ўқув ишларининг қадриятли ориентир олишнинг потенциал имкониятларининг қандай элементлари тўлиқ амалга оширилмай қолмоқда.

Модомики ушбу тадқиқот вазифаси натижа мезонлари мавжудлигида ечилар экан, биз параметрлар сифатида жараён натижавийлиги тўғрисида тасаввур берадиганларини танладик.

Ориентир олишнинг бошланғич фазаси натижавийлиги, демакки, шахсга қадриятнинг ўзлаштирилганлик даражасини бир блокка жойладик ва уни А блок, деб номладик: бу яхлитлик, барқарорлик, таъсирчанлик, дифференциаллик кабилар.

Қадриятли ориентир олишни шакллантириш муаммоси ва шунга яқин бўлган ишончли шакллантириш муаммоси ҳам бугунги кунда фанда назарий жиҳатдан чуқур ва ҳар томондан ўрганилган, бу ҳақда биз юқорида таъкидлаб ўтган эдик.

АДАБИЁТЛАР

1. Адлер Ф.О. О нравственном воспитании / Пер. с нем. -М.: БИ, 1989. -168 б.
2. Ахаян Т.К., Свиридонова В.В. История образования в России: Учебное пособие. СПб.: изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. -411 с.
3. Библер В.В. нравственность. Культура. Современность. Философское размышление о жизненных проблемах. -М.: БИ, 1988. -57 с.
4. Булынин А.М. Эволюция ценностей высшего педагогического образования: историко-теоретический аспект. -М.: МГОПУ, 1998. -266 с.
5. Дробницкий О.Г. Ценность // Философский энциклопедический словарь. -М.: СЭ., 1089. С.312-315.
6. Кузнецов Н.С. Человек: потребности и ценности. Свердловск: изд. Ур.унив-та, 1992. - 145 с.
7. Мардонов Ш.Қ. Педагогик аксиологияга кириш. -Т ошкент: Зебо принт, 2023. -267 б.
8. Маслоу.А. Психология бқтия. – М.: Ваклер, 1997. -300 с.